

TURLI SOYA NAVLARINING BOTANIK BELGILARI VA SUV ALMASHINUV XUSUSIYATLARINING AMALIY AHAMIYATINI O‘RGANISH

Xoliqova Hidoyat Abdullayevna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212826>

Annotatsiya. *Tuproqda suvning kam bo‘lishi soyaning morfologik belgilari va fiziologik jarayonlarini o‘zgartirib, uning rivojlanishini cheklaydi, ayniqsa kech ekish paytida. Ushbu tadqiqot soya navlarida kech ekish paytida suvning kamligi sharoitida barglarning gaz almashinuvi va quruq moddalarning to‘planishini baholashga qaratilgan. Juda loyli tuzilishga ega Oksisol ishlatilgan. To‘liq tasodifiy dizayn, 5 × 3 faktorli sxemada, to‘rtta takroriy takrorlash bilan ishlatilgan. Ushbu maqolada suv almashinuvining turli me‘yorlarida ta’siri yoritilgan.*

Kalit so‘zlar: soya, vegetatsiya, transpiratsiya, suv tanqisligi, fotosintez.

Аннотация. *Низкая влажность почвы ограничивает развитие сои, изменяя ее морфологические характеристики и физиологические процессы, особенно при позднем посеве. Целью исследования было оценить газообмен листьев и накопление сухого вещества в условиях дефицита воды при позднем посеве у сортов сои. Использовался оксисол, имеющий очень глинистую структуру. Был использован полностью рандомизированный факторный план 5×3 с четырьмя повторностями. В этой статье описываются эффекты водного обмена с разной скоростью.*

Ключевые слова: тень, растительность, транспирация, дефицит воды, фотосинтез.

Abstract. *Low soil water limits the development of soybean by changing its morphological characteristics and physiological processes, especially during late planting. This study aimed to evaluate leaf gas exchange and dry matter accumulation under water deficit conditions during late planting in soybean cultivars. Oxisol, which has a very clayey structure, was used. A completely randomized design was used in a 5 × 3 factorial design with four replications. This article describes the effects of water exchange at different rates.*

Keywords: shade, vegetation, transpiration, water deficit, photosynthesis.

Soya – dukkakdoshlarga mansub bir yillik o‘tsimon o‘simliklar turkumi, dukkakli don va moyli ekin. Vatani – Xitoy. Dastlab O‘zbekistonda 1975-yildan ekilgan. Poyasi dag‘al, tik o‘sadi, ammo yotib qoladigan navlari ham bor. Bo‘yi 15 sm dan 2 m gacha, shoxlanadi, yon shoxlari 2-8 ta. Bargi sertuk, bandining uzunligi 8-2 sm. Guli mayda, oq yoki pushti, shingil gulto‘plamga yig‘ilgan. Mevasi dukkak, sariq, qora, qo‘ng‘ir, sertuk. Har bir dukkagida 2-6 ta don bor, tarkibida 24-45% oqsil, 13-37% yog‘, 20-32% uglevodlar, vitaminlar bor. O‘suv davri 75-100 kun. Soya issiqsevar va namsevar o‘simlik, yorug‘sevar qisqa kun o‘simligi. 21-23°C da yaxshi rivojlanadi. Urug‘i 6-10°C da unib chiqadi. Soya o‘zidan changlanadi. Gullash davri 15-55 kun davom etadi. Vegetatsiya davrida har 10-12 kunda sug‘orish kerak. Donidan olein-linol guruhiga mansub moy, oqsilga boy soya unib olinadi. Doni, pishib yetilmagan (dumbul) dukkagi ovqatga ishlatiladi. Soya unidan kolbasa mahsulotlari, sut, tvorog, qandolat, mahsulotlari tayyorlashda foydalaniladi. Somoni, to‘poni, ko‘k poyasi, pichani, silosi oziqa sifatida chorva mollariga beriladi. or. Soyaning donidan qandli diabet kasalliklari uchun parhez taomlar

tayyorlanadi. Soyaning asosiy oqsili – glitsinin yaxshi hazmlanadi, suvda yaxshi eriydi, achib qatiqqa aylanadi, oqsili almashtirilmaydigan aminokislotalarga boy.

Nafis navi. O‘simlik bo‘yi 125-150 sm. Doni yirik, silliq, yaltiroq, sariq rangda. 1000 ta donining vazni o‘rtacha 176,6 g.

O‘rtacha don hosildorligi: gektaridan 34,8 s/ga. Vegetatsiya davri o‘rtacha 112-120 kun. Donidagi yog‘ miqdori 20-22%. Nav mexanizm bilan o‘rishga yaroqli.

Sinov yillarida qishloq xo‘jalik kasalliklari va hasharotlari bilan zararlanmadi.

Parvoz navi. O‘simlik bo‘yi 106-145 sm. 1000 ta donining vazni o‘rtacha 167,8 g. O‘rtacha don hosildorligi gektaridan 30,1 s/ga. Yotib qolish va to‘kilishga chidamliligi 5,0 ball. Vegetatsiya davri o‘rtacha 110-120 kun.

Soya o‘simliklarining rivojlanishiga harorat, yog‘ingarchilik, nisbiy namlik, tuproq namligi va fotoperiod kabi bir qancha atrof-muhit sharoitlari ta'sir qiladi. Yil davomida bu shart-sharoitlarning o‘zgarishini va soyaning javoblarini hisobga oladigan bo‘lsak, soya davridagidek soya rivojlanishi va hosildorligiga boshqa hech qanday omil ta'sir qilmaydi. Suboptimal harorat va suv tanqisligi o‘simliklarning o‘shini cheklaydigan asosiy abiotik sharoitlardir va bu stresslar tabiiy ravishda xuddi shu davrda yuzaga keladi. Tuproqdagi suvning kamligi, kuniga yorug‘lik soatlarining davomiyliigi (fotoperiod) va harorat fiziologik jarayonlarga kuchli ta'sir ko‘rsatishi mumkin) va kech ekishda o‘simlik morfologik ko‘rsatkichlari. Soya ekinining reproduktiv bosqichida suv tanqisligi fotosintezning, shuningdek, barg maydoni va biomassa ishlab chiqarishning qisqarishiga olib keladi. Soya fasoliga har bir tsiklda kamida 450 mm va gullash davrida kuniga 7,5 mm suv kerak bo‘ladi. Garchi o‘simliklar stressdan ma'lum darajada tiklanishi mumkin bo‘lsa-da, hosildorlikda jiddiy yo‘qotishlar mavjud. Bu holat Braziliyaning markaziy qismida juda keng tarqalgan bo‘lib, u erda yomg‘irli mavsumda yog‘ingarchilikda uzilishlar tufayli tuproqda uzoq vaqt suv tanqisligi mavjud. Genotipga bog‘liq xususiyatlar barglardagi suvning yuqori nisbiy tarkibini saqlab, aniq va noaniq o‘shish odatlari bo‘lgan soya navlariga suv tanqisligi ta'sirini minimallashtirishi mumkin). Biroq, suv tanqisligi mavjud bo‘lganda, o‘simliklar stomatitning yopilishiga yordam beradi, transpiratsiya orqali CO₂ va suv oqimini to‘xtatadi va suv muvozanatini saqlaydigan CO₂ ning assimilyatsiyasini va barg mezofilida mavjudligini cheklaydi. Barglardagi CO₂ ning assimilyatsiya tezligining pasayishi, saqlangan uglevodlarni talab yuqori bo‘lgan to‘qimalarga qayta mobilizatsiyasiga olib kelishi mumkin, bu esa hosilning rivojlanishi va hosildorligiga ta'sir qiladi. Shu nuqtai nazardan, soyaning fiziologik reaksiyalarini kech ekishda tuproqdagi suv tarangligi funksiyasi sifatida tushunishga, fizik va suv xususiyatlarining past kritik fotoperiodlar bilan bog‘liqligini aniqlashga qaratilgan tadqiqotlar katta ahamiyatga ega bo‘ldi, chunki ular kam. suv tanqisligi va kritik fotoperioddan past bo‘lgan barglar gaz almashinuvini o‘rganish. Shu sababli, ushbu tadqiqot suv tanqisligi va kech ekishga duchor bo‘lgan soya navlarida barg gazlari almashinuvi va quruq moddalarning to‘planishini baholashga qaratilgan. Stomatal o‘tkazuvchanlik (*g_s*), transpiratsiya (*E*), ichki CO₂ kontsentratsiyasi (*iC*), fotosintez tezligi (*A*), suvdan foydalanish samaradorligi (*WUE*), bir lahzali suvdan foydalanish samaradorligi (*iWUE*) va lahzali karboksillanish samaradorligi (*iCE*) sezilarli darajada (*p* < 0,05) tuproqdagi suv mavjudligining kamayishi bilan kamaydi. BRSMG 850 navi uchun 40 kPa va 60 kPa orasidagi kuchlanishlarda pastroq *g_s* qiymati (0,32 mol H₂O m⁻² s⁻¹) kuzatildi. Bu natijalar buni qisman tasdiqlaydi: kunlik sug‘orish smenasida suv ta'sirisiz yetishtirilgan soya navlarida 0,25 mol H₂O m⁻² s⁻¹ dan yuqori *g_s* qiymatlarini olganlar. Shu bilan birga, turgorning yo‘qolishi stomaning yopilishi tufayli ushbu potentsiallarda *g_s* tezligining pasayishi bilan tasdiqlangan. Bunga barg to‘qimalaridagi suv potentsiali ta'sir ko‘rsatdi, bu stomataning kamroq ochilishini ta'minlaydi va

natijada E ning $4,0 \text{ mmol H}_2\text{O m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ qiymatiga kamayishi . Bu natija qisman tasdiqlanadi. suv tarangligi mos ravishda 0,4 kPa dan 16,4 kPa gacha bo‘lgan, tuproqqa suv qo‘llamasdan, ikki kundan o‘n bir kungacha soyada E (90%) ning kamayishini tekshirgan . Stomatal o‘tkazuvchanlik (g_s), transpiratsiya (E), ichki CO_2 kontsentratsiyasi (iC), fotosintez tezligi (A), suvdan foydalanish samaradorligi (WUE), bir lahzali suvdan foydalanish samaradorligi ($iWUE$) va lahzali karboksillanish samaradorligi (iCE) sezilarli darajada ($p < 0,05$) tuproqdagi suv mavjudligining kamayishi bilan kamaydi BRSMG 850 navi uchun 40 kPa va 60 kPa orasidagi kuchlanishlarda pastroq g_s qiymati ($0,32 \text{ mol H}_2\text{O m}^{-2} \text{ s}^{-1}$) kuzatildi. Bu natijalar buni qisman tasdiqlaydiikki kunlik sug‘orish smenasida suv ta'sirisiz yetishtirilgan soya navlarida $0,25 \text{ mol H}_2\text{O m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ dan yuqori g_s qiymatlarini olganlar . Shu bilan birga, turgorning yo‘qolishi stomaning yopilishi tufayli ushbu potentsiallarda g_s tezligining pasayishi bilan tasdiqlangan . Bunga barg to‘qimalaridagi suv potentsiali ta'sir ko‘rsatdi, bu stomataning kamroq ochilishini ta'minlaydi va natijada E ning $4,0 \text{ mmol H}_2\text{O m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ qiymatiga kamayishi Bu natija qisman tasdiqlanadi suv tarangligi mos ravishda 0,4 kPa dan 16,4 kPa gacha bo‘lgan, tuproqqa suv qo‘llamasdan, ikki kundan o‘n bir kungacha soyada E (90%) ning kamayishini tekshirgan .

Soyaning morfologik belgilarining kamayishi ildizlarning o‘simlik kurtaklariga kimyoviy signallar yuborishi va shu bilan transpiratsiya tezligini kamaytirishi bilan bog‘liq. tuproqdan ksilemaga va barglardan atmosferaga suv quyilishi tufayli Bu, shuningdek, CO_2 ning kamroq so‘rilishini va fotoassimilatlarining ildizlarga kamroq mobilizatsiyasini keltirib chiqaradigan stomatal ochilishni kamaytiradi, shuning uchun ildiz quruq moddasi va ildiz hajmini kamaytiradi.

Tuproqdagi suv tarangligining oshishi fotosintetik xususiyatlarni ham kamaytiradi chunki suv yorug‘lik energiyasini kimyoviy energiyaga aylantirish uchun xlorofilni elektronlar bilan ta'minlash uchun zarurdir. Ushbu pastki konvertatsiyaning aksi barg maydonining qisqarishi va buning natijasida soyaning o‘sishi va rivojlanishining qisqarishi hisoblanadi. Bu shuni ko‘rsatadiki, kech ekish o‘simliklarning reproduktiv davr boshlanishiga qadar normal o‘sishi uchun etarli vaqtni ta'minlamaydi hosildorlikning pasayishiga olib keladi. Kech ekishlarda ham tavsiya etilgan mavsumga nisbatan g‘alla hosildorligi 30-50 % ga (yoki mavsumdan tashqari ekishda 70 % gacha) yetgan yo‘qotishlar kuzatildi.

Xulosa

Tuproqdagi suv tarangligining oshishi bilan soyada stoma o‘tkazuvchanligi, transpiratsiya va fotosintez tezligi pasayadi. Xuddi shunday xatti-harakat hujayralararo CO_2 kontsentratsiyasi uchun ham topildi , bu o‘simliklarning lahzali karboksillanish samaradorligini oshirish uchun etarli emas edi. Bu barcha baholangan navlarda pastroq qiymatlar bilan kurtaklar va ildizlarning quruq moddasida salbiy aks etdi. Soya o‘simliklaridagi barg gazlarining almashinuvi tuproqdagi suv tarangligining oshishi bilan kamaydi, eng muhim daraja 25 kPa. BRSMG 850 navi ildiz quruq moddalarini ishlab chiqarish bo‘yicha eng yaxshi ko‘rsatkichni ko‘rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. LMEIDA, MO; FERREIRA, EA; SILVA, DV; SANTOS, JB; Rodrigues, RB; SOUZA, BP; COSTA, SSD Makkajo‘xori va soya bilan raqobatda pikao preto o‘sishiga qozon hajmi va baholash davrining ta'siri. *Bioscience Journal* , jild. 30, yo‘q. 5, p. 1428-1437, 2014 yil.
2. AMORIM, FA; HAMAWAKI, OT; SOUSA, LB; LAN, RMQ; HAMAWAKI, CDL Uberlândia - MGda soya hosildorligida ekish vaqti. *Semina: Qishloq xo‘jaligi fanlari* , v. 32, qo‘shimcha. 1, p. 1793-1802, 2011 yil.

3. ASSAD, E.; SANO, E. *Geografik axborot tizimlari* : qishloq xo‘jaligida qo‘llanilishi. 2-nashr. Braziliya, DF: Embrapa, 1998 yil.
4. BENJAMIN, JG; NIELSEN, DC Suv tanqisligi soya, dala no‘xati va no‘xatning ildiz taqsimotiga ta'siri. *Dala ekinlari tadqiqotlari* , jild. 97, yo‘q. 2-3, b. 248-253, 2006 yil.
5. BHATIA, VS; JUMRANI, K. Soya genotiplarini hosildorlik potentsiali va yo‘qotish asosida qurg‘oqchilikka chidamlilik uchun tasniflash uchun maksimal-minimax yondashuvi. *O‘simliklar zoti* , jild. 135, yo‘q. 6, p. 691-700, 2016 yil.
6. BLUM, A. Suvdan samarali foydalanish (EUW) va suvdan foydalanish samaradorligi (WUE) emas, balki qurg‘oqchilik sharoitida hosildorlikni oshirish maqsadi hisoblanadi. *Dala ekinlari tadqiqotlari* , jild. 112, yo‘q. 2-3, b. 119-123, 2009 yil.
7. BOSCO, MRO; OLIVEIRA, AB de; HERNANDES, FFF; LACERDA, CF NaCl ning baqlajon o‘simliklarining o‘shishi, fotosintezi va suv munosabatlariga ta'siri. *Ceres jurnali* , v. 56, yo‘q. 3, p. 296-302, 2009 yil.
8. BRAZILIYA. Qishloq, chorvachilik va ta‘minot vazirligi. *AgroStat* : Braziliya agrobiznes tashqi savdo statistikasi. 2019. Mavjud: <http://indicadores.agricultura.gov.br/index.htm>
Kirish sanasi: 10 aprel. 2019.
» <http://indicadores.agricultura.gov.br/index.htm>
9. CHAVARRIA, G.; DURIGON, MR; KLEIN, VA; KLEBER, H. Suv mavjudligi o‘zgarishi ostida soya o‘simliklarining fotosintetik cheklanishi. *Qishloq fanlari* , v. 45, yo‘q. 8, p. 1387-1393, 2015 yil.